

PART 1 Antropomedia Express

Atlas de tribus digitales

This form will help take you through the steps to archive your digital work.

It will facilitate three different tasks. These are:

- I. registering your project and establishing copyright clearance;
- II. creating 3 citable project documentation products including:
 1. a catalogue record,
 2. a persistent identifier, and
 3. an Archiving Dossier Narrative (Active); and
- III. storing project information not intended for citation.

After completing the form, you may begin to [self-archive](#), or, an institutional cataloguer will contact you to confirm what you have entered. You will then need to complete [PART 2 of the Archiving Dossier Wizard for Active Projects \(the DARK GREEN form\)](#). Please be as thorough as possible. The more information you provide, the easier it will be for scholars to find and cite your digital work.

Email

Are you working with a cataloguer at your institution to archive your digital project?

Yes No

Please provide the email of the cataloguer at your institution.

I. Project Registration and Copyright Clearance

This section will allow project participants to officially start the archiving process and set rights to usage.

Website

Please provide an address (url) where the project is currently located.

Please list project participants and their current email addresses.

Is this project sponsored by an organization? If so, name the organization.

Copyright Clearance Statement

"I hereby certify that the submission described in this document abides by the principles stipulated in the Memorandum of Understanding/Deposit Agreement concluded between project archivers and the digital repository. I further certify that all intellectual property and any images reproduced in this submission are cleared of copyright and have been properly cited."

Do you and all project contributors agree to license this work under a creative common license?

Yes No

(<https://creativecommons.org/choose/>)

Which creative common's license did you choose for your project?

Have signed a MOU (memo of understanding) with your digital repository?

Yes No

II.1. Creating Citable Project Documentation: The catalogue record

Uses Dublin Core Metadata Element Set. 1.1

Title: What is the title of the digital project?

Atlas temático de tribus digitales: Antropomedia Express

Subject: Identify the related subjects of the project.

Antropología digital, netnografía, atlas temático, segmentación, tribus digitales, identidades colectivas digitales.

Use keywords, key phrases, or classification codes. LOC classification outline:

<https://www.loc.gov/catdir/cpsol/lcco/>

Description: Describe your digital resource

La plataforma de Antropomedia Express busca convertirse en el primer atlas temático y repositorio sobre las diferentes formas con las que los usuarios de medios sociales construyen, producen y mantienen sus identidades colectivas digitales: qué les gusta, cómo se representan, qué tipo de historias consumen, con qué contenidos interactúan y con cuáles experiencias digitales se relacionan. El repositorio, a la fecha 7 de noviembre de 2021, presenta ya 162 de las 600 fichas de estos grupos, denominados, tribus digitales, y que se han compilado a partir del estudio de sociogramas.

May include but is not limited to: an abstract, a table of contents, a graphical representation, or a free-text account of the resource.

Creator(s): Name the entity(es) primarily responsible for making the resource

Alejandro Servin Arroyo

If multiple authors/creators exist, please separate each by semicolon.

Publisher: What entity was responsible for making the resource available?

Antropomedia

Contributor: List all contributors to this project

Alejandro Servin; Luis Jaime González Gil; Manuel Banda

Please separate entries by semicolon.

Format: What file formats are used in the project?

User Interface: What user interface was used in the project?

WordPress 5.3.6

Please give version used (eg. Omeka 2.0, WordPress 4.9.8, etc.)

Language: What language or languages is the project written in?

Spanish

Type: What is the nature or genre of the resource?

Web resource

Web resource, searchable database, visualization, eg.

Start Date: What date marks the beginning of project?

01/03/2021

Launch Date: When was the project publicly launched?

14/11/2021

Would you like to permanently archive this project?

Yes No

Cataloguing/Archiving Digital Text Initiatives.

Yes No

Do you know how to convert your HTML (web) pages to a PDF format?

Are you self archiving?

Yes No

Try these strategies

Choose the "pdf" option on your printer. Read this wiki: <https://www.wikihow.com/Convert-a-Webpage-to-PDF>

Cataloguing and Archiving Site Content 1 (PDFs)

Using the buttons below, upload your project webpages in PDF format, one PDF per webpage.

Do you have between 1-20 pdf files to upload?

antropomedia.express_mapeo de tribus.pdf

antropomedia.express_Indice de experiencias y tribus.pdf

antropomedia.express.pdf

Do you have more than 21 pdf files to upload?

Yes No

Cataloguing/Archiving Site Content 2 (all other file types)

Include all files and digital objects to which you would like users to have access.

Please upload any data in spreadsheet format (.xls or .ods)

Please upload any project data in documentary (.txt) form.

Please upload any project data in image form (.jpg or TIFF).

Do you have more than 21 image files to upload?

Yes No

Please upload any project data in database format (DBF)

Please upload any project data in audio (.wav) or video (.avi) form.

Please upload any of the project's geospatial data (ESRI_shape)

Cataloguing/Archiving Site Content 3: How to create a WARC file using WebRecorder

WebRecorder is an open source web recording tool that create high-fidelity, interactive recordings of any web site that is browsed with the tool. It allows for scholars to create a stable .warc file that can be replayed offline using the free webrecorder player. WebRecorder also allows users to create a collection of archived web-content that can be viewed online. The intent of web recording or archiving is to help scholars preserve the original output of their digital production whether it be an interactive map or a dynamic website, by capturing the dynamic content without modification and giving users a way of recreating the experience of browsing through the digital project. This Archiving wizard uses the WebRecorder archive service as part of the DDP, but there are other free open source tool for creating stable .warc file. Watch the following video tutorial to learn how to do a web recording of your project, or go to the resources page of the DDP: <https://digitalhumanitiesddp.com/resources/>

[WebRecorder Tutorial](#)

If you are able to create a web recording, upload the file (WARC) here

Cataloguing/Archiving Site Content 4: How to create a site diagram

There are many free online programs that allow you to create a map of your website. [One is here](#), but many others exist.

Untitled

Please upload a sitemap in pdf format.

This will allow your users to understand where the archived files resided in your site architecture. If you would like, you may also include links to the archived files on your site map.

II.3. Creating Citable Project Documentation: The Archiving Dossier Narrative

The goal of the Archiving Dossier Narrative is to communicate the goals and successes of the project to both digitally and non-digitally oriented scholars. Ideally, the Archiving Dossier Narrative could then be

published in field-specific journals to explain how the project corresponds to current scholarly work. Answer following questions and submit them; the answers will be collated by the cataloguer and a first draft of the narrative sent back for editing. The final version of the Archiving Dossier Narrative should be uploaded in Part 2 of the Archiving Wizard.

Have previous editions of this project already been archived?

Yes No

This is only for archived versions of completed projects. See the Best Practices page for further guidance

<https://wordpress.com/page/digitalhumanitiesddp.com/288>.

Narrative Section 1: Project Rationale and Scope

La plataforma de Antropomedia Express busca convertirse en el primer atlas temático y repositorio sobre las diferentes formas con las que los usuarios de medios sociales construyen, producen y mantienen sus identidades colectivas digitales: qué les gusta, cómo se representan, qué tipo de historias consumen, con qué contenidos interactúan y con cuáles experiencias digitales se relacionan. El repositorio, a la fecha 7 de noviembre de 2021, presenta ya 162 de las 600 fichas de estos grupos, denominados, tribus digitales, y que se han compilado a partir del estudio de sociogramas.

El acceso a la plataforma está disponible en este enlace <https://antropomedia.express>, sin embargo, actualmente es necesario contar con un nombre de usuario y contraseña para poder hacer uso de ella.

Explain the rationale and scope of the project, with an emphasis on how the project corresponds to current scholarship. The answer should be approximately 1-2 pages in length.

Narrative Section 2: Project Trajectory

Si al día de hoy se quisieran visualizar, por poner un ejemplo, algunas de las diferentes formas en las que las adolescentes mexicanas que usan TikTok construyen su identidad colectiva digital, y además esa información se quisiera contrastar con cómo es que esas representaciones se parecen o diferencian a las que se compilan en otras plataformas; sería una tarea difícil de realizar pues no se ha encontrado un repositorio que pueda proveer esta información. Precisamente para poder compilar, clasificar y poner a disposición de los usuarios para su consulta la información sobre las identidades colectivas digitales, los autores del proyecto optan por tomar como referencia la herramienta didáctica conocida como “atlas temático”, pues ahora somos “residentes” de un mundo embebido de tecnologías (White & Le Cornu, 2011).

Para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2021), un atlas temático tiene la función de presentar el comportamiento de un tema específico, en este caso cómo se construyen y representan las identidades colectivas digitales. Los atlas temáticos, dependiendo del tema, se pueden calificar en históricos, geopolíticos, económicos, culturales, de la salud, de la educación, entre otros. En cualquiera de sus clasificaciones es relevante que cumplan con una función didáctica: mostrar a quienes los consultan los aspectos representativos más importantes del tópico sobre el que están basados. El atlas está concebido para que sea utilizado en el ejercicio de la política, la planificación, la investigación, la docencia, y por parte de quienes desean obtener información en general (Haakon, 1992); por otro lado, un atlas debe ser una obra de creatividad y no tan solo una obra que siga ciegamente la racionalidad del lenguaje, respetando el léxico visual para hacerlo entendible y al mismo tiempo utilizando sus grandes posibilidades de creación (Comíns, 1993).

El propósito de elaborar un atlas temático sobre las identidades colectivas digitales responde a encontrar nuevas maneras de estudiar las narrativas colectivas con las que diversos usuarios de Internet y medios sociales eligen para auto-representarse. Con esto, además de visibilizar las semejanzas y diferencias de estas tribus digitales, también se preservan y exponen como parte de un legado directamente vinculado a la cultura digital, pues parafraseando a Miller (2020), las identidades se construyen y mantienen a partir de procesos relacionales, por lo que cambian en función de los distintos contextos y circunstancias; como consecuencia no son unificadas, sólidas ni estables sino que se mantienen cambiantes y en algunos casos hasta se contradicen.

Describe the steps in the project. Among other project phases, please include information on project development, data collection and visualization, launch dates, project maintenance tasks, and the decision to archive, if applicable.

Narrative Section 3: Project-Specific Digital Objects and User Interface(s)

WordPress 5.3.6

Describe the digital objects created in the service of the project (eg. websites, spreadsheets, audio recordings, databases) and the tools used to create them. Please be specific about which versions of the tools were used (i.e., Omeka 2.0, Excel 2016, FileMaker Pro 15, etc.).

Narrative Section 4: Project Outcomes to Date (including analytics if possible)

Contar con un atlas temático de identidades colectivas digitales también permite que profesionales del marketing, agencias de comunicación, community managers, diseñadores y responsables de marcas comerciales puedan tener una forma de segmentación alternativa sobre quienes pueden convertirse en sus públicos objetivo. Si bien existen diferentes formas para segmentar mercados (de acuerdo con variables demográficas, características psicográficas, por intención de compra, etc.), la segmentación de acuerdo con identidades colectivas o tribus digitales permite que se adapten mensajes, productos y servicios a dichos grupos pero impulsados por un profundo análisis de sus hábitos colectivos y de los símbolos, narrativas y discursos que les facilitan sus procesos autorrepresentación. Al final de lo que se trata es de propiciar el vínculo identidad-identificación con el propósito de agregar valor en cualquier relación comercial dirigida a un consumidor o cliente final; así se logra una segmentación más apropiada e inteligente (Kingsnorth, S., 2019).

Se puede concluir, entonces, que este proyecto es del interés tanto de académicos e investigadores interesados en la cultura digital, la socialización en línea y las teorías del consumidor; como de personas en el ámbito de los negocios, investigación de mercados, ecommerce, marketing digital, UX/CX y el diseño de productos y servicios.

If possible, provide a screenshot of the project's analytics and an explanation of any spikes in user activity. List any traditional scholarly products (articles, conference presentations, symposia, etc.) which resulted from this project.

Narrative Section 5. Documentation Statement

El modelo de negocio de esta plataforma estará basado en suscripciones pagadas y se ofrecerán descuentos y membresías gratuitas para personas relacionadas a instituciones educativas de educación superior. Durante las primeras fases del proyecto, es decir durante el launching, se ha planteado que este sea un servicio que se venda de forma up-sale a los clientes actuales de Antropomedia. Para eso, como sugieren Rogers, E., & Paul, J. (2018), hace sentido iniciar en pequeño (con algunas pruebas gratuitas para clientes) y después perfeccionar y escalar la plataforma tomando en cuenta su retroalimentación.

A mediano y largo plazo se buscarán a universidades que ofrezcan planes de estudio o plazas de investigación vinculadas a las áreas de humanidades digitales, estudios de medios, mercadotecnia e investigación de mercados; para que puedan colaborar a través de convenios en donde Antropomedia Express funja como socio formador y/o base de datos disponible para consulta. Lo anterior buscará que se sumen alumnos o profesores para que colaboren con las actividades de redacción de contenidos, mantenimiento y preservación que requiere la plataforma. Finalmente, con dichas colaboraciones se pretende que Antropomedia Express sea para 2023 el atlas temático de referencia para quienes busquen indagar más sobre las identidades colectivas digitales, segmentos de mercado y grupos de usuarios estratégicos.

Explain the motivations for digitally documenting the project, whether for archival, re-evaluation, or other purposes. Provide a statement concerning the project's copyright status, and the conditions under which the project's assets are stored with the digital repository.

Narrative Section 6: Project Bibliography

Bolter, J. and Grusin, R. (1999). Remediation: understanding new media. Cambridge, MA: MIT Press.

Chang, W., & Park, S. E. (2019). The Fandom of Hallyu, A Tribe in the Digital Network Era. *Kritika Kultura*, 32. Recuperado de <https://journals.ateneo.edu>

Comíns, J. S. (1993). Atlas temáticos regionales: Opciones sintácticas. Serie geográfica, 3. Recuperado de <https://ebuah.uah.es>

Haakon, O. (1992). National Atlas of Norway. *Norwegian Journal of Geography*, 46. Recuperado de <https://www.tandfonline.com>

Kingsnorth, S. (2019). *Digital Marketing Strategy*. Kogan Page Ltd. 2nd Edition.

Klein, J. (2015). *Interdisciplining digital humanities: Boundary work in an emerging field*. University of Michigan Press.

Leetoy, S., & Servin Arroyo, A. (2018). Personalización de la política en tiempos de wikis: tribus digitales en Twitter en torno a la candidatura ciudadana de Pedro Kumamoto. En *Ciudadanía digital y democracia participativa* (pp. 201–228). Comunicación Social.

Miller, V. (2020). *Understanding Digital Culture* (2 Ed.). SAGE Publications.

Rogers, E., & Paul, J. (2018). Strategic people practices in startup organizations. *People & Strategy*, 41(3), 32-36.

White, D.S., & Cornu, A.L. (2011). Visitors and Residents: A new typology for online engagement. *First Monday*.

Please provide a project bibliography. If a bibliography is included in the project's webpages, a link to the archived pdf may be entered instead.

III. Storing Digital Project Assets (unpublished)

These documents are not for public view, nor for future citation, but can be used to track the history of the project and/or for future internal use.

Please upload any unpublished data in spreadsheet format for long term storage (.csv or .ods)

Please upload any unpublished project data in documentary (.txt) form for long term storage.

Please upload any unpublished project data in image form (.jpg or TIFF) for long term storage.

Please upload any project data in database format (DBF)

Please upload any project data in audio (.wav) or video (.avi) form.

Please upload any of the project's geospatial data (ESRI_shape)

Cataloguing/archiving next steps

Thank you for using the Archiving Wizard to catalogue your digital work. Please use the information you have collected to create your catalogue record and persistent identifier in the digital repository. Consult the [ddp self-archiving page](#) for the next steps in the process, or contact the cataloguer if you are archiving at an institution.